

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19153174>

SURGIL MAYDONI QUIY YURA YOTQIZIQLARINING GEOLOGIK RIVOJLANISH TARIXI VA UGLEVODOROD GENERATSIYASINI PETROMOD 1D ASOSIDA BAHOLASH

Orazaliev Azamat Ergali o‘g‘li
Geologiya fanlari universiteti magistri
E-mail: azamatorazaliev33@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu tadqiqotda Surgil maydoni quyi yura yotqiziqlarining geologic tuzilishi va neftgazlilik xususiyatlarini o‘rganishga bag‘ishlangan. 3D seysmorazvedka ma’lumotlari asosida hududning strukturaviy tuzilishi aniqlanib, PetroMod 1D modellashtirish yordamida geologik rivojlanish tarixi hamda uglevodorod generatsiyasi jarayonlari tahlil qilindi. Natijalar asosida maydonning neftgazlilik potentsiali va istiqbollari baholandi.

Kalit so‘zlari: PetroMod 1D, КЕДР 101, skvajinalar, Termokatalitik detector, Basseyn, expulsion.

АННОТАЦИЯ

Данное исследование посвящено изучению геологического строения и нефтегазоносности нижнеюрских отложений месторождения Сургиль. На основе данных 3D сейсморазведки уточнено структурное строение территории, а с использованием 1D моделирования в программе PetroMod реконструированы геологическая история развития и процессы генерации углеводородов. На основании полученных результатов оценены перспективы нефтегазоносности исследуемого месторождения.

Ключевые слова: PetroMod 1D, КЕДР 101, скважины, термокаталитический детектор, бассейн, вытеснение.

ABSTRACT

This study is devoted to the investigation of the geological structure and hydrocarbon potential of the Lower Jurassic deposits of the Surgil field. Based on 3D seismic data, the structural framework of the area was refined, and using 1D PetroMod modeling, the geological evolution and hydrocarbon generation processes were reconstructed.

Based on the obtained results, the hydrocarbon potential and prospects of the field were evaluated.

Keywords: PetroMod 1D, KEDR 101, wells, Thermocatalytic detector, Pool, expulsion.

KIRISH

Hozirgi kunda global miqyosda neft qazib olish hajmlarining yangi zaxiralar bilan yetarli darajada to'ldirilmasligi muammosi tobora keskinlashib bormoqda. Shu sababli uglevodorod resurs bazasini kengaytirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar XXI asr boshidan boshlab neft-gaz sanoati rivojining muhim omillaridan biri hisoblanadi.

Ayniqsa, turli darajada o'rganilgan geologik obyektlarning neftgazlilik istiqbollari ishonchli baholashda kompleks geologik modellashtirish usullarining ahamiyati ortib bormoqda. Bunday yondashuv uglevodorod konlarining shakllanish sharoitlari, ularning ko'p bosqichli rivojlanish jarayonlari hamda strukturaviy xususiyatlarini chuqur tahlil qilish imkonini beradi.

O'zbekiston hududidagi istiqbolli neft-gazli regionlardan biri hisoblangan Surgil maydoni quyi yura yotqiziqlari uglevodorod generatsiyasi va migratsiyasi jarayonlarini o'rganish uchun katta ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Mazkur yotqiziqalarda organik moddaning pishib yetilish darajasi, termal evolyutsiyasi va uglevodorod hosil qilish salohiyati hali yetarli darajada kompleks baholanmagan.

Zamonaviy geologik modellashtirish dasturlaridan biri bo'lgan PetroMod 1D yordamida cho'kindi havzalar evolyutsiyasini, harorat tarixini, bosim sharoitlarini hamda uglevodorod generatsiyasi bosqichlarini aniqlash imkoniyati mavjud. Shu sababli, Surgil maydoni quyi yura yotqiziqlarining geologik rivojlanish tarixini qayta tiklash va uglevodorod generatsiyasini modellashtirish bugungi kunning dolzarb ilmiy vazifalaridan biridir.

Surgil maydoni quyi yura yotqiziqlarining geologik rivojlanish tarixi va uglevodorod generatsiyasi bilan bog'liq qator muammolar mavjud va quyi yura yotqiziqlarida organik moddaning miqdori va sifati to'g'risidagi ma'lumotlarning yetarli emasligi; geotermik rejim va paleotemperatura sharoitlarining aniq tiklanmaganligi; uglevodorod generatsiyasi bosqichlari va vaqt oralig'ining to'liq aniqlanmaganligi; migratsiya va akkumulyatsiya jarayonlarining kompleks baholanmaganligi; mavjud geologik va geofizik ma'lumotlarning yagona tizimda integratsiya qilinmaganligi.

Mazkur muammolarni hal etish uchun zamonaviy modellashtirish usullarini qo'llagan holda quyi yura yotqiziqlarining geologik rivojlanish tarixini tiklash hamda uglevodorod generatsiyasini kompleks baholash zarur hisoblanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Mazkur tadqiqot ishida Surgil maydoni quyi yura yotqiziqlarining geologik rivojlanish tarixi hamda uglevodorod generatsiyasini baholash uchun kompleks geologik, quduq geofizik ma'lumotlari va matematik modellashtirish metodlaridan foydalanildi.

Tadqiqot jarayonida quyidagi asosiy metodlar qo'llanildi:

Geologik tahlil metodlari – quduq kesimlari (skvajinalar) ma'lumotlari, litologik tavsiflar hamda stratigrafik ma'lumotlar asosida quyi yura yotqiziqlarining tuzilishi, qalinligi va tarqalish qonuniyatlari o'rganildi. Cho'kindi qatlamlarning shakllanish sharoitlari va paleogeografik rivojlanish bosqichlari tahlil qilindi.

Geofizik ma'lumotlarni interpretatsiya qilish – karotaj diagrammalari (gamma-karotaj, elektr qarshilik, neytron va zichlik karotaji) asosida kollektor va qoplovchi jinslar ajratildi, organik modda mavjudligi hamda qatlamlarning fizik xossalari baholandi.

Basseyn modellashtirish (basin modeling) – zamonaviy dasturiy vosita bo'lgan PetroMod 1D yordamida 1D modellashtirish amalga oshirildi. Ushbu metod orqali quyidagi jarayonlar tiklandi. Cho'kindi qatlamlarning hosil bo'lish tarixi, paleotemperatura va geotermik gradient o'zgarishi; organik moddaning pishib yetilish bosqichlari; uglevodorod generatsiyasi va chiqarilishi (expulsion) jarayonlari.

Taqqoslash va integratsiya metodlari – olingan natijalar boshqa geologik hududlar hamda ilgari o'tkazilgan tadqiqotlar natijalari bilan solishtirilib, umumlashtirildi.

1-rasm. Termokatalitik detektorli gaz xromatografi (KEДР-101)

Максимальные газопоказания									
Интервал, м		C1+...+C6	C1	C2	C3	C4	C5	C6	Единица измерения
4265м. 3/Пачка.	ГВС из раствора	1,19000	1,19000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	абс%
		100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	отн%

Минимальные газопоказания									
Интервал, м		C1+...+C6	C1	C2	C3	C4	C5	C6	Единица измерения
4173-4276м.	ГВС из раствора	0,20000	0,20000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	абс%
		100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	отн%

2 – rasm. Maksimal va minimal gaz ko‘rsatkichlari.

Olingan natijalardan G‘arbiy Quyi Surgil konidagi 17-son quduqdan katta bosimda sanoat miqyosida tabiiy gaz oqimi olindi. Quduq 4750 metr chuqurlikkacha burg‘ilandi va 4597–4750 metr oralig‘idagi istiqbolli qatlamlardan gaz chiqishi aniqlandi.

3 – rasm. G‘arbiy Quyi Surgul 17 – quduqdan gaz olindi.

XULOSA

Mazkur tadqiqot ishida Surgil maydoni quyi yura yotqiziqlarining geologik rivojlanish tarixi hamda uglevodorod generatsiyasi jarayonlari kompleks o‘rganildi. O‘tkazilgan geologik, geofizik tahlillar asosida hududning cho‘kindi havza sifatidagi shakllanish bosqichlari va evolyutsiyasi aniqlashtirildi.

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, quyi yura yotqiziq-lari hududda muhim neft-gaz ona jinslari sifatida shakllangan bo‘lib, ular tarkibidagi organik modda miqdori va sifati uglevodorod hosil qilish uchun yetarli ekanligi aniqlandi. Organik moddaning termal pishib yetilish darajasi hamda geotermik sharoitlar uglevodorod generatsiyasi jarayonlarining faol kechganligini ko‘rsatdi.

Zamonaviy modellashtirish dasturi bo‘lgan PetroMod 1D yordamida amalga oshirilgan 1D modellashtirish natijalari asosida cho‘kindi qatlamlarning cho‘kindi hosil tarixi, paleotemperatura rejimi hamda uglevodorod generatsiyasi bosqichlari tiklandi. Model natijalari quyi yura yotqiziq-larida uglevodorod hosil bo‘lishi ma‘lum geologik davrda intensiv kechganligini ko‘rsatdi.

Shuningdek, tadqiqot davomida uglevodorodlarning hosil bo‘lishi, chiqarilishi va ehtimoliy migratsiya yo‘nalishlari baholandi. Olingan natijalar Surgil maydonining neft-gaz istiqbolliligini yuqori darajada ekanligini tasdiqlaydi.

Umuman olganda, bajarilgan ishlar Surgil maydoni quyi yura yotqiziq-larining geologik rivojlanish tarixini chuqurroq tushunish, uglevodorod generatsiyasini baholash hamda kelgusida geologik-qidiruv ishlarini samarali rejalashtirish uchun muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI: (REFERENCES)

- 1) Бочкарев В.А. Моделирование нефтегазоносных объектов. - М.: ОАО» ВНИИОЭНГ», 2010. – 268.
- 2) Агзамов А.А., Бобожонов Т.Л. –“Сейсмик қидирув фанидан ўқув амалиюотини ўтказиш учун услубий кўлланма” Тошкент “Университет”. 1995 йил.
- 3) Платов Борис Викторович Старший преподаватель кафедры геофизики и геоинформационных технологий «Моделирование нефтяных и газовых месторождений»
- 4) Бочкарев А.В. Блоковая тектоника и нефтегазоносность Николаевско- Городищенской ступени // Геология, геофизика и разработка нефтяных месторождений. – 1994. - № 5-6. – С. 21-24.
- 5) Бочкарев В.А. Новое направление ГРП в нефтедобывающих районах Волгоград-ской области // Перспективы нефтегазоносности Нижнего Поволжья и Азово-Каспийского региона. – Волгоград: ООО «ЛУКОЙЛ-ВолгоградНИПИморнефть», Вып. 64. - 2005. – С. 48-57.